

Chet tili o'rganish maqsadida mutoala qilinadigan asarlarning o'quvchining komilliligiga ta'siri

Xodjayev Dilshod Xamidxonovich

Namangan Davlat Universiteti doktoranti

E-mail: kosonsoydilshod@gmail.com

Влияние произведений, читаемых с целью изучения иностранного языка, на совершенствование ученика

Ходжаев Дилшод Хамидхонович

Докторант Намангаского Государственного Университета

E-mail: kosonsoydilshod@gmail.com

The influence of the books read for the purpose of learning a foreign language on the perfection of the student

Khodjayev Dilshod Khamidkxonovich

PhD student of Namangan State University

E-mail: kosonsoydilshod@gmail.com

Anotatsiya: ushbu maqolada chet tillarini o'rganish jarayonida, o'rganilayotgan chet tilida yozilgan badiiy asarlar o'qish orqali o'quvchilarning til kompetensiyasining rivojlanish bilan bir qatorda badiiy asarlarning mazmun mohiyati o'quvchining axloqiy va psixologik tarbiyasiga ta'sir o'tkazishi haqida yozilgan.

Аннотация: в данной статье описано о развитии языковой компетенции учащихся в процессе изучения иностранных языков путем чтения литературных произведений, написанных на иностранном языке, о развитии языковой компетенции учащихся, а также влияние содержания художественных произведений на нравственно-психологическое воспитание учеников.

Annotation: This article describes the development of students' linguistic competence in the process of learning foreign languages by reading literary works written in a foreign language, the development of students' linguistic competence,

as well as the influence of the content of works of art on the moral and psychological education of students.

Kalit so'zlar: kontsepsiya, madaniy savodxonlik, madaniyatlararo ta'lim, geym pedagogik kontsepsiya, adekvat idrok, bimadaniy ta'lim, substantiv, protsessual, semantik, pertseptiv, vizual, romantizm, realizm, naturalizm, neoromantizm, estetika.

Ключевые слова: концепция, культурная грамотность, межкультурное образование, игровая педагогическая концепция, адекватное восприятие, бикультурное образование, содержательное, процессуальное, смысловое, перцептивное, визуальное, романтизм, реализм, натурализм, неоромантизм, эстетика.

Key words: concept, cultural literacy, intercultural education, game pedagogical concept, adequate perception, bicultural education, content, procedural, semantic, perceptual, visual, romanticism, realism, naturalism, neo-romanticism, aesthetics.

XX-asr oxiri va XXI-asr boshida O'zbekistonda xalqaro muloqot tillari turkumiga kiritilgan chet tillarini o'rganishning ijtimoiy-madaniy konteksti sezilarli darajada o'zgarib boshladi. O'zbekistonning bosqichma-bosqich yopiq jamiyat siyosatidan ochiq jamiyat siyosatiga o'tishi, xalqaro hamkorlikning nafaqat davlat darajasidan, shaxsiy miqyosda ham rivojlanishiga turtki bo'ldi, bu esa chet tilining o'quv predmeti sifatidagi ijtimoiy mavqeiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. O'zbekiston fuqarolariga xalqaro muloqot tillaridan birini zudlik bilan o'zlashtirish maqsadi qo'yildi, chunki chet tilida erkin so'zlasha olish ko'nikmasini mavjud emasligi ochiq jamiyatning axborot va boshqa afzalliklaridan to'liq foydalana olish imkoniyatidan cheklab qo'ygan edi. O'zbekistonning barcha jabhalarida, jumladan, ta'lim sohasida ham tub islohotlarni amalga oshirish, ta'lim institutlari oldiga chet tillarini o'qitish mazmuni va uslublarini sezilarli darajada yangilash vazifasi qo'yildi. Hozirgi vaqtda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida chet tillarini o'qitish nazariyasi va amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan geym pedagogik kontsepsiyalari jadal rivojlanmoqda. Mohiyati o'xshash bo'lgan bu tushunchalarda o'quvchilarni tili o'rganilayotgan mamlakatlar va xalqlar madaniyati bilan yaqindan tanishtirish asosida tarbiyalash g'oyasi ko'zda tutilgan. Masalan, "madaniy savodxonlik" tushunchasi (Cultural Literacy), "madaniyatlararo ta'lim" (Interkulturelles Konzept, interkultureller Ansatz), tilshunoslik va mintaqashunoslik yo'nalishi, ushbu til o'rganish prinsiplari turli tadqiqot institutlari tomonidan ishlab chiqilgan. Chet tillarini o'qitishning maqsadlari "ko'p funktsiyali ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani shakllantirish va keyinchalik dinamik rivojlantirish" ni o'z ichiga oladi [V. V. Safonova 1998:29], shaxsga turli xil madaniyatlar va sivilizatsiyalar

va ular bilan bog'liq muloqotning kommunikativ normalarida muloqot olib borish, madaniyat faktlari (shu jumladan nutq madaniyatini) shaxsiy va kasbiy ahamiyatiga ega bo'lgan tilning vazifalaridan foydalangan holda uni ko'nikmaga aylantirish vazifasi turadi. Chet tilini o'qitishga madaniy yondashuv ushbu o'quv fanining ta'lim ahamiyati ni sezilarli darajada oshirishi mumkin.

O'rganilayotgan chet tiliga mansub bo'lgan madaniyatga tug'ridan tug'ri aloqada bo'lish imkoni bo'lmagan holda o'sha chet tilida yozilgan asarlarning mutoalasi maqsad qilingan madaniyatni o'rganishga eng maqbul usuldir. Axborotni adekvat idrok etish va tushunish nutq faoliyatining retseptiv turlari bo'yicha yuqori rivojlangan ko'nikmalar mavjudligini nazarda tutadi, shu bilan birga, barcha maktab bitiruvchilari kelajakda o'zlari o'rganayotgan til mamlakatlariga tashrif buyurish imkoniyatiga ega bo'lmasligi aniq. Shuning uchun o'qishni o'rgatish samaradorligini oshirish yo'llarini izlash dolzarbdir.

Zamonaviy dunyoda madaniyatlararo muloqot doimiy ravishda kengayishi va chuqurlashish sharoitida chet tilini o'rganish orqali bimadaniy ta'limning globallasuvi keng islohotni talab qiladi. YuNESKO tavsiyalari va o'rganilayotgan tilning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda, madaniyatlar o'rtasidagi muloqot tinchlik, inson huquqlarini hurmat qilish, insonparvarlik ruhida olib borilishi lozim.

Ko'plab metodistlar (J.L. Vitlin 1993, 1996, E.I. Passov 1991, 1993, V.V. Safonova, N.G. Solovyova 1997, V.P. Furmanova 1992, 1994, I.I. Xaleeva 1989 va boshqalar)ning fikriga ko'ra quydagi aspektlar: tilshunoslik, madaniyatshunoslik, sotsiolingvistik, kommunikativ-pragmatik XXI-asrda til o'rgatishning majburiy tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida kitobxonlikning ahamiyati ortib bormoqda. Ilmiy-texnika taraqqiyoti va xalqaro aloqalarning kengayishi tufayli turli tillardagi ma'lumotlar miqdori tobora kengaymoqda, uni qanday qabul qilishni va turli maqsadlarda foydalanishni biladigan mutaxassislariga bo'lgan talab ortmoqda va shuning uchun ko'proq maqsadli ma'lumotlarni egallashga bo'lgan ehtiyojga talab oshmoqda. O'quvchilarni asarlarni o'qishga qiziqtirish umumiy, ommabop asarlardan boshlash lozim, kitob o'qish ko'nikmasi hosil bo'lgandan so'ngina tanlangan kasb yoki ilmiy yo'nalishga doir asarlar o'qishni tavsiya beriladi.

Shuni takidlash joizki, chet tilini o'rgatishda badiiy asarlardan foydalanish texnikasi azaldan mavjud bo'lsada hozirgi pedagoglar tomonidan qo'llanilmayapti, asosan turli nashriyotlar tomonidan ishlab chiqilgan qo'llanmalardan intensiv foydalanilmoqda. To'g'ri bu intensiv darsliklar tilni o'rgatishni jadallik bilan olib

boradi, biroq biz pedagoglar o'quvchini nafaqat bilimi balki uning dunyo qarashi, psixologik mustahkam xarakterga ega bo'lishi, estetik qarashlarini rivojlanishiga ham mas'uldirmiz. Yuqorida sanab o'tilgan barcha ijobiy xislatlarni o'quvchilar o'zlariga ideal qilib olgan qahramonlardan taqlid qilish orqali ega bo'lishadi. Bunday qahramonlarni badiiy asarlar orqali bolaga tanishtirish ikki hissa ijobiy bo'ladi. Birinchidan, bolada kitob o'qish madaniyati shakllanadi, asardagi voqeylikni o'quvchi o'z dunyo qarashi orqali tahlil qiladi va unga munosabat bildirish ko'nikmasi shakllanadi va eng oliy maqsad til ko'nikmalari rivojlanadi. Afsuski, o'qituvchilar, psixologlar va metodistlarning takidlashicha badiiy asarlarni o'qish yuqori sinf o'quvchilari orasida tobora kamayib bormoqda.

Ayni paytda O'zbekiston maktablarida ingliz tilini o'qitish uchun tanlangan "Guess What" va "Prepare" darsliklarida mutloqo badiiy asarlar yoki biron bir taniqli ingliz yozuvchisi haqida matnlar berilmagan, balkim bu darsliklar ishlab chiqilgan mamlakatlarda allohida adabiyot darslari ham o'tilar, shu sababli ushbu darsliklarda adabiyotga urg'u berilmagandir. Biroq har qanday chet tilini o'rgatishda usha xalqning og'zaki ijodi, xalq ertaklari va ko'zga ko'ringan badiiy asarlaridan foydalanilsa o'quvchilarda nafaqat muloqot ko'nikmasi balki o'sha tilda fikrlash, mulohaza yuritish, halqning estetik va his tuyg'ularini anglash kabi ko'nikmalar hosil bo'ladi. Afsuski hozirgi kunda badiiy adabiyot chet tilini o'rgatish jarayonida muhim o'ringa ega emas. Umumta'lim maktablarida ham, chet tilini chuqur o'rganadigan o'quv kurslarida ham darslarda yoshlar adabiyotining asl badiiy matnlaridan cheklangan miqdorda foydalanilmoqda. Bundan tashqari, ko'pincha adabiy matnlarning mazmuni o'quvchilarning yosh qiziqishlariga ham, dars mavzulariga ham moslashtirilmagan. Hozirgi vaqtda mahalliy o'quv-uslubiy to'plamlar (UMK) yoshlar uchun zamonaviy ingliz fantastik asarlaridan ko'proq parchalarni taklif qilsa yoshlarni badiiy asarlarga qiziqishi ortib boradi, ammo ularni o'zlarining til bilimdonligi, qiziqishlariga mos keluvchi asarlarga yo'naltiruvchi manbaalar bizning yoshlarga yetib kelmagan yoki keng qamrovda tadbiq etilmagan. Shu sababli ular mustaqil mutoala qilish uchun kitob tanlashga qiynalishadi va notug'ri tanlangan asar o'quvchini kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini so'ndiradi. O'quvchi mustaqil tarzda badiiy adabiyotda o'rgangan lug'atlari, fraziologik iboralari, gap tuzulish shakllari o'quv muassasa dars jarayonlarida qo'llanilmaydi yoki qayta ishlanmaydi, natijada o'quvchilarda shakllangan madaniy-lingvistik shaxs darajasi kelajakda chet tilidagi badiiy adabiyotni mustaqil o'qishga bo'lgan ishtiyoq, qobiliyat va ko'nikmaning rivojlanishiga xizmat qilmaydi. Shaxsiy til kompetensiyasiga ega bo'lish darajalari muammolari bilan G. I. Bogin (1984) Yu. N. Karaulov (1987), I. I. Xaleeva (1989). V. P. Furmanova (1994) kabi olimlar o'zlarining ilmiy asarlarida yozishgan va "madaniy va lingvistik shaxs" darajalarini chet tili fan ustozlariga

belgilashgan. Biroq na mahalliy va na xorijiy ilmiy adabiyotlarda biz o'rta maktab o'quvchilarining (10-11-sinflar) chet tilidagi badiiy adabiyotlarni o'qishni o'rganish jarayonida madaniy va lingvistik shaxsini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarni uchratmadik. Shu munosabat bilan o'quvchi chet tilidagi badiiy adabiyotini mustaqil o'qiy olishi uchun o'quvchi madaniy va lingvistik shaxs rivojlanishining qaysi darajasiga erishishi kerak va buning uchun qanday kompetensiyalarni shakllantirish kerakligi haqida savol tug'uladi. Chet tilini mukammal o'rganishni maqsad qilganlar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Ijtimoiy-madaniy va madaniyatlararo kompetensiyalar badiiy asarlarni o'qish orqali che tillarni o'rganish jarayonida o'quvchilarining madaniy va lingvistik shaxsini rivojlantirish darajalarini maqsadli oshirishni ta'minlamaydi.

Badiiy asar mutoala qilish jarayonida ikki daraja mavjud: substantiv (faoliyat mazmunining mazmuniy tarkibiy qismlari) va protsessual (faoliyat jarayonining elementlari). Faoliyat mazmuni: maqsadga erishish tomon qaratilgan natija kiradi. Bu maqsad semantik aloqalarni ochib berish - yozma shaklda taqdim etilgan nutq asarini tushunishdir. O'qish jarayonining mazmuni o'qish maqsadi ta'sirida o'zgaradi. Har bir aniq holatda o'quvchi ma'lum bir tarzda idrok etilgan materialni semantik va pertseptiv qayta ishlash bilan bog'liq turli xil operatsiyalar va harakatlarni birlashtiradi (ularni o'qish vazifasi bilan bog'laydi). Mutoala jarayoni har doim o'ziga xos ko'rinishlaridan birida amalga oshiriladi, bu (tajribali o'quvchi uchun) vizual ravishda idrok etilgan materialni semantik va pertseptiv qayta ishlash operatsiyalarining eng oqilona kombinatsiyasini ifodalaydi. S.K. Folomkina ta'rifiga ko'ra [1982:26] "o'qish maqsadi bilan belgilanadigan operatsiyalar majmuasining varianti o'qish turlari deb ataladi".

Kitobxonga badiiy asar o'qish jarayonida tarbiyaviy emas, balki real hayotda uchraydigan kommunikativ kompetensiyalar turlari qiziqtiradi, biroq ko'pchilik pedagoglarning asl maqsadi asar orqali o'quvchini tarbiyaviy jarayoniga tasir o'tkazishdir. Shu maqsadda ingliz tilida chop etilgan ko'plab asarlar mavjud. Xozirgi yoshlarga yaxshi tarbiyaviy ta'sir o'tkazuvchi, o'zining syujetlari va voqeyliklari bilan o'quvchini o'ziga jalb qila oladigan ko'plab asarlar XIX va XX-asrlarda yashab o'tgan mualliflar tomonidan yozilgan: Jorj Gordon Bayron, Valter Skott, Charlz Dikens, opa-singillar Bronte, Elizabet Gaskell, Jorj Eliot, Robert Luis Stivenson, Artur Konan Doyl, Oskar Uayld, Rudyard Kipling, Uilyam Morris, Mark Tven, Djek London, Teador Drayzer, O. Genri, JK Rouling, Jen Tolkin, Agata Kristi, Artur Konan Doyl, Ernest Xemingvey va boshqalar. Yuqoridagi mualliflar ingliz adabiyoti rivojlanishining ko'plab yo'nalishlarini o'z ichiga oldi: romantizm, realizm, naturalizm, neoromantizm, estetika.

Yuqorida sanab o'tilgan yozuvchilarning ijodida hozirgi yoshlarni psixikasi va qiziqishiga mos keladigan asarlari mavjud bo'lib, ushbu asarlarda foydalanilgan fraziologik birikmalar, darsliklarda uchramaydigan atama va predmet nomlari hozirgi kunda ingliz tilida so'zlashuvchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Badiiy adabiyotning har tomonlama barkamol shaxs shakllanishidagi o'rni filolog va metodistlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Badiiy matnlarni o'qish insonni ma'naviy jihatdan boyitadi, uning atrofidagi olamni yaxshiroq idrok etish imkonini beradi. Chet tilidagi adabiy matnlar til o'rgatish vositasi bo'lib, shu bilan birga o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularga boshqa xalq madaniyati haqida tushuncha beradi. Til orqali boshqa xalq madaniyatini o'rganish zamonaviy dunyoda madaniyatlar muloqotining eng muhim jihatlaridan biridir. "Madaniy" o'quvchi degani bu odobli, yaxshi xulqli boshqalarni his tuyg'ularini tushunib qabul qiladigan va har tomonlama suhbat olib boraoladigan shaxsga aytiladi. O'quvchilarning mustaqil mutoalasi uchun badiiy asarlar tanlashda o'quvchilarining psixologik xususiyatlarini, til bilish darajasini va qiziqishlarini hisobga olish kerak. XIX va XX asrlarda ijod qilingan asarlarning o'qish orqali o'quvchilar o'sha davrlardagi qahramonlarning jasurligi, taqdir tomonidan yo'llangan sinovlarni jasorat bilan yengib o'tishlari, keljakga umid bilan boqishlari, sodda dilligini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yani bir muhim jihati shuki o'sha davrda yozilingan asarlarning aksariyatida hozirgi to'qchilikni aksi ifoda etilgan, buni o'qish orqali o'quvchilarda shukronalik hissi, bugungi kundagi tinch xotirjam va mo'l-ko'lchilikga shukrona hissini o'zlarida his qilishadi. Bunga ko'plab asarlardan misol keltirishimiz mumkin.

Ko'plab kitob sevarlar mehriqga sazovor bo'lgan asarlardan biri Ernest Hemingveyning "The Old Man and The Sea" asari nafaqat maktab yoshidagi, balkim katta yoshdagi kitobxonlarga ham hayotdagi bir qator sinovlarni yengib o'tish uchun o'rnak bo'la oladigan asardir. Asardagi bir nechta jummalarni olib ularning tarbiyaga qanday tasir o'tkazishini tahlil qilib chiqamiz.

1. "No one should be alone in their old age, he thought." Ushbu satr orqali yozuvchi keksalikda yolg'iz qolish inson umridagi falokatli hodisa sifatida keltirgan.
2. "Everything about him was old except his eyes, and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated." Quydagi satrda yozuvchi asar bosh qahramonini hayoti mobaynida og'ir sinovlarni boshidan o'tkazganligiga qaramay uning ko'zlarida hali ham umid uchquni va ushbu sinovlar ustidan g'alabaga umidi ifodalangan.
3. "Most people were heartless about turtles because a turtle's heart will beat for hours after it has been cut up and butchered. But the old man thought, I

have such a heart too.” Bu jumlar orqali yozuvchi bosh qahramonni chidamliligini va osonlikcha jon bermasligini toshbaqa yuragi misolida tasvirlagan.

4. “You did not kill the fish only to keep alive and to sell for food, he thought. You killed him for pride and because you are a fisherman. You loved him when he was alive and you loved him after. If you love him, it is not a sin to kill him. Or is it more?” Bu satrlarda inson o'z kasbiga bo'lgan muhabbati, sodiqligi va tirikchilik sababchisi bo'lgan baliqlarga mehri ifodalangan.
5. “I may not be as strong as I think, but I know many tricks and I have resolution.” Ushbu satrlarni o'qigan o'quvchining xayoliga o'zbek maqoli keladi, “gap kuchda emas balki aqildadur”. Shu maqol orqali gapning asl mohiyati nimada ekanligini anglab olish mumkin.
6. “But man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.” Insonni g'ururini kuchliligini, uni tanasini chopib tashlash mumkin, ammo uning ruhini so'ngdirib bo'lmasligi takidlanadi.

Ushbu asarni o'qib chiqqan o'quvchida asarning bosh qahramoniga achinish hissi, hayot uchun kurashishda har qanday qiynchiliklarni yengib o'ta olishdagi matonati hayratga soladi. Eng muhim tarbiyaviy jihati shundaki, asarda yolg'izlik inson insonga uchun har qanday dardan ham qiyinligi ko'rsatib o'tilgan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlamoqchimanki har qanday yoshda mutoala uchun to'g'ri tanlangan asar o'quvchining nafaqat fan yoki til bilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki uning atrofdagi voqeylikga munosabatini, dunyoqarashini, otasonasi, yaqinlari sinfdoshlari bilan kechadigan muloqotlarning mazmun mohiyatiga ham o'z tasirini o'tkazadi. Badiiy asarlar o'qish orqali ortirilgan lug'at boyliklari xotirada mustahkam ravishda saqlanadi, chunki u so'z yoki iboralar asardagi qahramon tomonidan aytilgan, bironbir voqeylikni, predmetni yoki qahramonni tariflashda foydalanilgan bo'ladi.

Kelgusida maktab o'quvchilar uchun yaratiladigan chet tili darsliklariga o'quvchilarni ham bilim hamda tarbiyaviy jihatdan rivojlanishiga ta'sir o'tkazuvchi badiiy asarlardan olingan parchalar foydalanilsa kelgusida o'quvchilarni o'sha asarlarga qiziqishini ortiradi. Hozirgi kunda maktablarda badiiy asarlarni che tilida o'qish to'garaklarini shakillantirish va maktab kutubhonalarni maktab yoshidagi o'quvchilarga mos keladigan badiiy asarlarni A2, B1, B2 darajalaridagi kitoblar bilan boyitish lozim.

Fodalanilgan adabiyotlar

1. V. V. Safonova, научная статья “Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования”-1998 г.
2. Прохорец, Елена Константиновна, диссертация “Обучение чтению современной немецкой художественной литературы для юношества: Старшие классы школ с углубленным изучением иностранного языка”-2001 г.
3. С.К.Фоломкина. Обучение чтению на иностранном языке. – Москва, 1998 г.
4. С.К.Фоломкина. Учебный предмет «иностраннй язык» как объект изучения методики: история и современность. – Москва, 1982 г.
5. Караулов, Юрий Николаевич. Русский язык и языковая личность. - 1990 г.
6. Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea. Paperback, 1995.
7. Quidagi havoladan: <https://bookroo.com/quotes/the-old-man-and-the-sea>